

accting

Advancing behavioural
Change Through
an INclusive Green deal

Yerel Güzeldir

Yeşil Mutabakat politikalarının olumsuz etkilerini azaltmak için politika yapıcılara ve sivil toplum örgütlerine tavsiyeler

Temmuz 2023

Toplumsal Cinsiyet+ Kapsayıcı Tarım Politikaları ve Küçük Çiftçiler için, Küçük Çiftçilerle Sivil Toplum Uygulamaları

Tarım ve kırsal alanlar Avrupa Yeşil Mutabakatının merkezinde yer alır. Büyüyen gıda kriziyle birlikte, çevresel olarak sürdürülebilir ve toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı küçük ölçekli çiftçilik, gıda güvencesinin yanı sıra toprak onarımı, arazi bozulmasıyla mücadele ve afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılması, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin korunması gibi konularda da önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir. AB'deki 10 milyon çiftliğin büyük bir kısmı küçük çiftliklerden oluşurken bunların sadece %30'u kadınlar tarafından yönetilmektedir. Özellikle de sürdürülebilir tarım uygulamalarında toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilirlik arasında bir bağ kuran araştırmalar giderek artmaktadır: kadın çiftçilerin alternatif ve çevre dostu yaklaşımlara daha fazla ilgi gösterdiği açıktır.

Ancak mevcut AB politikaları, çevresel açıdan sürdürülebilir, toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı küçük çiftçiliği desteklemekte yetersiz kalırken mevcut kırılanlıkları güçlendirmekte ve Yeşil Mutabakatın hedeflerine ulaşmaktan uzaklaşmaktadır. Bilimsel yazın göstermektedir ki AB Ortak Tarım Politikasının (OTP) ve diğer iklim ve kırsal alan politikalarının sosyal açıdan dönüştürücü olması ve toplumsal cinsiyet ve ekoloji açısından da daha adil bir yöne doğru ilerlemesi için eşitlikçi bir baskının öncü çiftçilerden ve sivil toplumdaki gelmesi gerekecektir.

ACCTING¹ bulguları

Pek çok hükümet, yerelde gıda güvencesini ve beslenmeyi iyileştirecek tutarlı ve sistematik bir tarım politikasına sahip değil. Bu durum küçük çiftçiler arasında büyük bir güvensizlik ve kırılganlık yaratmaktadır. Ayrıca, yüksek tarımsal maliyetler, ekonomideki ve üretimdeki belirsizlikler değişimin önündeki en büyük engellerdir. Bazı ACCTING görüşmeleri, küçük çiftçilerin oldukça zorlu koşullarda kamusal (ve sosyal) destekten yoksun olduklarını bu sebeple de tarımsal üretimin dışına itildiklerini göstermektedir. Yine ACCTING bulguları, bazı küçük çiftçilerin kamusal destek eksikliğini telafi etmek için sürdürülebilir tarımda bireysel olarak karşılayamayacakları araç ve gereçleri diğer çiftçilerle birlikte satın almak veya paylaşmak gibi ortaklaşma uygulamalarına giriştiklerinin altını çizer. Ancak büyük tarımsal mastodontlarla rekabet, eşit olmayan bir mücadele yaratmaya devam etmektedir. ACCTING'de yapılan derinlemesine araştırmalar, toplumsal cinsiyet+ eşitliği, gıda güvencesi ve beslenme arasındaki ilişkiyi dolaylı olarak gösterir. En kısıtlı ve zorlu koşullarda bile kadınların gıda güvencesi ve beslenmenin sağlanmasında; kendileri, çocukları ve aileleri için davranış değişikliğinin gerçekleşmesinde önemli rolleri ve sorumlulukları yerine getirdikleri sonucuna varabiliyoruz.

Aşağıda kadınların gıda sistemindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üstesinden nasıl gelmeye çalıştıklarını ortaya koyan bazı ACCTING bulgularına ve anlatılarına yer verilmiştir:

- Kadınlar sadece gelir elde etmek için değil, aynı zamanda gıda güvencesini arttırmak ve daha kaliteli gıda veya gıda ürünlerine erişim için bahçelerinde, çiftliklerinde veya bostanlarda yiyecek yetiştiriyorlar.

Çevre mücadelelerinde yer alan ekofeminist bir aktivist, küçük çiftçilere yönelik destek eksikliğine dair şunu söylüyor: *"Bölgemizde büyük şirket çiftçiliğine geçiş beni çok endişelendiriyor. Bugün sunulan desteklerin çoğu küçük ölçekli çiftçilere gelir aktarmada yetersiz kalıyor çünkü hükümet şirket tarımını ve endüstriyel çiftçiliği desteklemekte. Örneğin şirketler küçük arazileri birleştirerek büyük elma bahçeleri*

¹ Zorell, C., & Strid, S. (eds.) (2023). D3.2 ACCTING Report on first cycle experimental studies. Confidential report delivered to the European Commission 28 April 2023. 281 pages.

oluşturuyor, bu da çok endişe verici." Bu sözler sürdürülebilir olmayan tarım, gıda güvensizliği ve yaban hayata yönelik tehditler arasındaki ilişkiyi de ortaya koyuyor: "Eskiden bahçemiz rengarenk kır çiçekleriyle doluyken, örneğin şimdi sarı kantaron gibi türleri daha az görüyoruz. Yaban hayatıyla karşılaşmak da daha zor hale geldi. Eskiden tarlamızda ara sıra karaca yavruları görürdük. Artık pek görmüyoruz. Muhtemelen yiyecek bulmak için ormanların daha derinlerine gidiyorlar."

- Kadınlar sebzeleri kurutarak, konserveleyerek ve salamura yaparak yıl boyunca tüketmek üzere kışkıklarını hazırlıyorlar. Gıda sektöründe çalışan 30 yaşındaki bir mikro-girişimci sektördeki küçük şirketlere yönelik kaynak ve destek eksikliğini gidermek için işbirliğine vurgu yapıyor: *"Biz dört kişiyiz. Hepimiz genciz. . Çiftliğimizde galetalar, mısır cipsleri ve çeşitli un, cips ve bisküviler üretiyoruz. (...) Rekabetten çok işbirliğine daha çok inanıyoruz. Örneğin, mısır galetası üretim gereçlerimizi küçük ölçekli üretim yapmak için bir üretim tesisi satın almaya gücü yetmeyen bölgedeki tüm çiftliklerin kullanımına sunuyoruz. Sektörümüzdeki küçük ve mikro şirketler, büyük çok uluslu şirketlerle rekabette ancak işbirliği yoluyla ayakta kalabiliyorlar."*
- Kadınlar atık yönetimini sorumlu bir şekilde icra ediyorlar.
- Kadınlar yakın ilişkilerine ve sosyal ağlarına dayanarak, ev halkının beslenmesini idare etme ve aile içinde ve özellikle küçük çocuklar arasında sağlıklı beslenme alışkanlıklarını arttırma konularında annelerinden veya aile büyüğü kadınlardan destek alıyorlar.
- Anneler tarlada çalışırken ev işleri ve yemek pişirme konusunda kız çocuklarından destek alıyorlar ki bu durum çocukların, özellikle de kız çocuklarının emeğinin sömürülmesine ilişkin endişeleri artırıyor.
- Kadınlar, hayatta kalmaları ve kendi kendilerine yeterli bir yaşam sürebilmeleri için yaşam alanlarını (bahçelerini, ormanlarını ve bölgenin ekolojik dengesini) korumaya yönelik bir aktivizme liderlikler ediyorlar veya böylesi bir mücadelenin parçası oluyorlar.

Politika yapıcılara tavsiyeler

Genelde kırsal alanları ve özede küçük çiftçiliği kapsayacak şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatının toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı şekilde uygulanması için tüm yönetim düzeylerinde (yerel, bölgesel, ulusal ve AB) yeni politikalara ihtiyaç var. Tüm politika yapıcılara şu çağrıda bulunuyoruz:

- 1.** Tabandan yukarıya doğru bir dönüşümü mümkün kılacak atık yönetimi, kompost yapımı ve kullanımı ve toprağın yenilenmesi gibi çevresel açıdan sürdürülebilir ve toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı küçük çiftçilik uygulamalarını ve girişimlerini (yeni ödüller vererek ve mevcut ödülleri ulaşılabilir hale getirerek) teşvik edin.
- 2.** Çiftçiliğe yeni başlayanların, kadınların ve diğer kırılganlaştırılmış grupların sertifikalara (organik sertifikalar dahil) adil bir biçimde erişimini sağlamak için ekonomik ve teknolojik olarak daha erişilebilir alternatifler tasarlayın. Bunlar yerelde faaliyet gösteren 'katılımcı onay sistemleri' gibi sertifika verme sistemleri olabilir.
- 3.** Katılımcı kentsel planlama ve tasarımı yoluyla çevresel açıdan sürdürülebilir küçük çiftliklerin ve kadın gıda kooperatiflerinin ürünlerini yerelde satmalarını sağlayacak toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı kamusal alanlar yaratın.
- 4.** Kamunun gıda tedarikinde (okul kantinleri, hastaneler, devlet daireleri, çalışan işçi-memur eleman kantinleri, vb.) yerel çiftçilerin ve özellikle kadınların, kültürel, etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların ve geride bırakılmış kesimlerin ve yerli halkların yönettiği çiftliklerin ve gıda kooperatiflerinin ürünlerinin alımına öncelik tanınması yönünde düzenlemeler yapın. Bu, onların sosyal ve çevresel maliyetleri göz ardı edebilen endüstriyel üreticilerle daha adil koşullarda rekabet edebilmelerini sağlayacaktır.
- 5.** Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) Sözleşmesi'nin kırsal kesimdeki kadınların tohum haklarına ilişkin 14. Maddesi uyarınca çiftçilerin kendilerini ve toplumu yeterince besleyebilmeleri için tohum haklarını ve gıda yetiştirme kapasitelerini destekleyin. Çünkü kadın çiftçiler yerel ve küresel gıda sistemlerinde ve gıda güvencesinde çok önemli bir rol oynuyorlar.
- 6.** Politika yapıcılar, uzmanlar, sivil toplum örgütleri ve küçük çiftçiler arasında ağ oluşturma, bilgi paylaşımı ve işbirliği için toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı mekanizmalar geliştirin ve mevcut

kurumsal yapıları (tarım danışmanlık sistemleri gibi) toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı katılımcı yönetişime sahip olacak şekilde iyileştirin.

7. Küçük çiftçiler için çevresel açıdan sürdürülebilir, adil ve daha sağlıklı tarım ve gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yerel, yerli, toplumsal cinsiyet+ bazlı deneyim ve bilgeliğini bilimsel araştırmalarla bir araya getiren toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı eğitim ve öğretim programları oluşturun.

8. Toplumsal cinsiyet, kültürel ve etnik çeşitliliği gözetecek şekilde yerel tedarik zincirlerine, geleneksel yerel bilgiye, nesiller arası etkileşime, sentetik pestisit ve kimyasal gübrelere arındırılmış sürdürülebilir tarım uygulamaları yoluyla yaban hayatı habitatını ve su kalitesini korumaya öncelik veren toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı agroekolojik tarım uygulamalarını teşvik edin.

Sivil toplum örgütlerine tavsiyeler

Bu tavsiyeler, ACCTING araştırmasında gerçekleştirilen görüşmelere ve bu alanda olumlu etki yaratmış sivil toplum örgütlerinin daha iyi hikayelerinin haritalandırılmasına dayanmaktadır. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, kooperatifleri (üretici ve tüketici olmak üzere), meslek örgütlerini (özellikle ziraat ve orman mühendisleri) ve sendikaları, küçük çiftçilerle daha yakın işbirlikleri ve iletişim ağları geliştirmeye çağırıyoruz:

- 1.** Küçük çiftçilerle birlikte çevresel açıdan sürdürülebilir, adil ve toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı yerel gıda sistemleri için politika ve eylem önerileri oluşturun.
- 2.** Yerel ve mevsiminde gıda tüketiminin insan, hayvan ve gezegen sağlığı için önemi konusunda kamu bilincini artırın ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir, adil ve toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı uygulamalar için araçları ve süreçleri küçük çiftçilerle birlikte tasarlayın.
- 3.** İklim krizinin etkilerinin azaltılmasında kısa tedarik zincirlerinin önemine değinerek ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik için küçük çiftçilerin tüketicilere aracsız ulaşmasını destekleyin.
- 4.** Toplumsal cinsiyet+ bakış açısını benimseyin, küçük çiftçilerin (özellikle kadınların, farklı dinsel, dilsel, etnik ve kırılanlaştırılmış gruplardan kişilerin, göçmenlerin ve yerli grupların) sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoçeşitlilik, toprağın yenilenmesi ve çoklu türlerin hayatta kalmasına ilişkin yerel bilgi birikimini ve bilgeliğini kamuoyu ve politika yapıcılar için görünür ve erişilebilir kılın. Bu, çevresel olarak sürdürülebilir ve toplumsal cinsiyet+ kapsayıcı küçük çiftçilik uygulamalarının ve girişimlerinin daha iyi hikayeler olarak kaydedilerek görünür kılınmasıyla, ortaklaşa yayın, eğitim, sosyal yardım, lobicilik ve yaygınlaştırma faaliyetleriyle gerçekleştirilebilir.
- 5.** Çevresel olarak sürdürülebilir tarım uygulamaları yapan (özellikle kadın, farklı dinsel, dilsel, etnik, ve diğer kırılanlaştırılmış grup mensupları, göçmen ve yerli) küçük çiftçiler, çiftçi birlikleri ve kooperatifleri arasında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ağlar oluşturun.

davranış değişikliğini sağlayacak iletişim ağları ve işbirlikleri

Daha İyi Hikayeler

ACCTING'de, Yeşil Mutabakat'ın tahayyül ettiği gibi bireysel ve kolektif davranış değişikliğinin nasıl ilerletilebileceğine dair fikir aşılatabilecek umut verici uygulamalardan söz edebilmek için Dina Georgis²'ten ödünç alınan bir kavram olan Daha İyi Hikayeler bağlamında ilham verici taban örgütlenmelerine bakıyoruz.

MACARİSTAN

Bayaerdo³ ("Cadılar Ormanı")

Bu oluşum, toplumsal cinsiyet ve etnik dışlanmayı, yoksulluk ve işsizlik ile birlikte ele alarak toplumsal cinsiyet+ dayanışmaları inşa etmenin ilham verici bir örneğini oluşturuyor: Macaristan'ın en dezavantajlı kırsal bölgelerinden birinde (Güney Baranya'da) yer alan Dencsháza'daki yerel halkın, özellikle dezavantajlı toplulukların ve Roman kadınların, orman çevrelerinde mantar ve meyve gibi yerel gıda ürünlerini toplayarak kendi tarımsal üretimlerini yaptıkları ve üretim fazlasını ambalajlama ve dağıtımda sıfır israf politikası uyarınca bir gönüllü ağı yardımıyla sattıkları bir sosyal/sivil girişimdir. Bu işbirliği sayesinde Roman kadınlar istihdamın düşük ve yoksunlukların fazla olduğu yerel topluluklarının güçlendirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişimlerinin artırılması ve sürdürülebilir iş becerilerinin geliştirilmesinde öncü rol üstleniyorlar.

ABD

Kız Kardeş Çiftlikleri⁴

Bu girişim, mülkiyetinin trans-bireylerde olduğu ve işçilerin yönettiği, gıda bankalarına gıda temin eden, (özellikle kuir ve yerli ırka mensup) çiftçileri ve eğitim amaçlı olarak aynı kabileden gençleri teşvik eden bir çiftlik kooperatifi/okuludur. Bu çalışmanın daha da ilham verici yanı sıra, kuir ve yerli işçi gruplarının yönetiminde bir örgütlenme olduğundan, "haklarından mahrum bırakılanları ve tarihsel olarak görmezden gelinenlerin seslerini duyurabilmek" amacıyla marjinalleştirilme deneyimlerini çiftçilik uygulamalarına yansıtma amacı taşımalarıdır. Böylelikle ırkçılık, yoksulluk, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve iklim kriziyle "kolektivizm ve topluluk ruhuyla" mücadele etmeyi amaçlıyorlar.

² Georgis, D. (2013). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.

³ <https://www.banyaerdo.hu/>

⁴ <https://www.sisterlandfarms.com/farm-school>

BREZİLYA

Mulher - Xingu Yerli Toprakları Derneği Kadın Hareketi⁵

ATIX Mulher' Yerli Toprakları Derneği'nin 2020'deki pandemide, yerli topluluğunu oluşturan 16 etnik grubun gıda ve tarım aletleri ihtiyacı için yürüttüğü kampanya kadınların özgürlüğü ve güçlenmesi için Brezilya'daki yerli ırk topluluklarının yürüttüğü mücadelenin bir örneğidir.

TÜRKİYE

Kadıköy Kooperatifi⁶

Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu bir İstanbul semtinde yerel ve bölgesel gıda üretimini desteklerken gıda tüketim davranışlarını da dönüştüren bir tüketici kooperatiftir. Kooperatif, üçüncü taraf sertifikasyonu yerine Katılımcı Garanti Sistemini getiren alternatif bir gıda ağında üreticiler, paydaşlar ve tüketiciler arasında güven ve bakım odaklı ilişkiler ile bilgi alışverişini geliştirir. Aynı zamanda geleneksel pazarlara erişemeyen küçük yerel üreticilerin, sertifikasız, organik ve pestisit içermeyen ürünlerini satmalarına da destek olur. Böylelikle kentteki tüketiciler çok çeşitli yerel ürünlere erişebiliyor ve çeşitli bölgesel/kırsal alanların sosyal sürdürülebilirliğine ve organik sertifikasyon tartışmalarına katkıda bulunuyor.

Diğer ilham verici daha iyi hikayeler için bakınız:

- LA KUMPANIA (Italy)
<https://www.lakumpania.it/>
- TERRAS DE CASCAIS (Lands Of Cascais, Portugal)
<https://ambiente.cascais.pt/pt/terrasdecascais/terras-cascais>
- KILOMBO (Spain), Kilombo. Ecosistemes econòmics i culturals per al bon viure
<https://lafundicio.net/>

⁵ <https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2022/12/ATIX-Case-Study-English-r3.pdf>

⁶ https://www.facebook.com/KadikoyKoop/?locale=tr_TR

ACCTING Hakkında

ACCTING, Yeşil Mutabakat politikalarının kırılğan gruplar üzerindeki etkisini anlamayı, eşitsizlikleri gidermeyi ve bireysel ve kolektif düzeylerde davranış değişikliğini ilerletmek için bilgi ve yenilikler üretmeyi amaçlayan AB destekli bir projedir.

2025 Mayıs ayına kadar devam edecek olan ve iki araştırma döngüsünden oluşan ACCTING, Yeşil Mutabakat politikalarının ürettiği eşitsizliklere odaklanırken kapsayıcı ve sosyal açıdan adil bir Avrupa Yeşil Mutabakatı teşvik etmek için deneysel araştırmaları ve yenilikleri uygulamaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için <https://accting.eu> adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın: accting-eu@esf.org

[@company/accting/](#)

[@ACCTING_EU](#)

[@Accting](#)

Yazarlar ve Katkı Sağlayanlar

Yazarlar: Ayşe Gül Altınay (SU), Burcu Borhan Türelı (SU), Marina Cacace (K&I), Ana B. Vivas (SEERC), Sofia Strid (UGOT), Esin Düzal (SU).

Katkı Sağlayanlar: YW, ECSA ve ACCTING konsorsiyumu

Türkçe Çeviri: Burcu Borhan Türelı, Esin Düzal

Bilgi grafikleri: Yellow Window (YW).

Düzenleme: European Science Foundation (ESF)

Teşekkür ve Sorumluluk Reddi

Bu proje, Avrupa Birliđi'nin araştırma ve inovasyon programı UFUK 2020 çerçevesinde 101036504 nolu hibe sözleşmesi kapsamında fon almıştır. Bu yayının içeriğinin sorumluluđu yalnızca yazarlarına aittir ve Avrupa Birliđi'nin görüşlerini yansıtmayabilir.